

УДК 336.5.02: 502.35
DOI

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**АРДАТЬЕВ В.Н., ст. преподаватель;
АРДАТЬЕВА Т.И.,
канд. экон. наук, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. Рассмотрены источники возникновения понятий «экология», «окружающая среда», «природоохранная деятельность». Проанализированы понятия «расходы на природоохранную деятельность», «экологические расходы». Обоснована правомерность применения термина «природоохранная деятельность» как комплекса мер по предупреждению (предотвращению, снижению) и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности предприятий. Получило дальнейшее развитие теоретическое обоснование экономической сущности расходов на природоохранную деятельность предприятий.

Ключевые слова: социальная корпоративная ответственность, расходы на природоохранную деятельность, экологические обязательства, окружающая среда, качество, селективный метод познания.

THEORETICAL FOUNDATIONS OF ENTERPRISE EXPENSES MANAGEMENT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION ACTIVITIES

**ARDATIEV V.N., Senior Lecturer;
ARDATIEVA T.I.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Abstract. The sources of the concepts «ecology», «environment», «environmental protection» are considered. The concepts of «environmental protection costs» and «environmental costs» are analyzed. The validity of the use of the term «environmental protection activity» as a set of measures to prevent (prevent, reduce) and eliminate the consequences of environmental pollution in the course of economic activity of enterprises is justified. The theoretical justification of the economic nature of the expenses of environmental protection activities of enterprises has been further developed.

Keywords: social corporate responsibility, environmental expenses, environmental obligations, environment, quality, selective method of cognition.

Актуальность. На сегодняшний день при стремлении общества к устойчивому развитию экономики не достигнут равноправный диалог с природой. Одним из основных путей реализации такого диалога является управленческий учёт расходов на природоохранную деятельность как информационная основа для удовлетворения потребностей пользователей. Уровень качества полученной информации влияет на эффективность принимаемых управленческих решений, которые должны учитывать не только интересы предприятия, но и общие социально-экономические задачи охраны атмосферного воздуха и климата, водных и земельных ресурсов, сохранение биоразнообразия и среды обитания. Поэтому охрана окружающей среды является одним из важнейших элементов политики такого базового фактора развития системы управления, как социальная корпоративная ответственность [1, с. 52].

Роль экологической информации возрастает в связи с интенсификацией информационных процессов. Особенно актуальной остаётся информированность о состоянии природоохранной деятельности предприятий, первичным и базовым источником которой является бухгалтерский учёт расходов на природоохранную деятельность. Потребности современности в рациональной и

эффективной организации учёта расходов на охрану окружающей среды предприятий является базовым ключом для достижения устойчивого развития экономики и изменения количественного типа роста на качественный.

Управление расходами на природоохранную деятельность (далее – РПД) требует серьёзных теоретических и практических исследований. В будущем это позволит повысить конкурентоспособность исследуемых предприятий. Если учесть, что технические и нормативные аспекты соответствуют реалиям современной экономики, тогда остаётся только правильно и рационально управлять затратами предприятий.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос, связанный с эффективным управлением расходами на природоохранную деятельность, является актуальным и своевременным. Он рассматривается отечественными и зарубежными учёными, среди которых: С. Алимов [2], В. Борсук [3, с. 71], С. Бычкова [4, с. 71], Л. Гнилицкая [5, с. 13], Т. Дёмина [6], Д. Диксон [7, с. 47], А. Евдокимов [8, с. 180], О. Епифанцева [9], И. Замула, Н. Малюга, [10; 11, с. 41], М. Иванова [12], О. Кондратюк [13], Л. Максимов [14, с. 19], В. Палий [15, с. 339], В. Папинко [16], Н. Рассулова [17], А. Садеков [18], Н. Шашлова [19, с. 31], В. Шевчук [20] и другие.

Однако неопределённость в терминологии объектов природоохранной деятельности приводит к различной интерпретации исследуемого понятия.

Целью статьи является анализ экономической категории расходов предприятий на природоохранную деятельность и уточнение соответствующей терминологии.

Изложение основного материала исследования. В современных условиях коммерциализации определение понятия «расходы на природоохранную деятельность» требует уточнения, поскольку действующая нормативно-правовая база не раскрывает его. С целью определения исследуемого термина проведён сущностный анализ терминов «расходы», «расходы на природоохранную деятельность».

Авторские трактовки понятий «расходы на природоохранную деятельность», «экологические обязательства» представлены в табл. 1. Представленные в табл. 1 определения понятий, используемых в источниках на иностранных языках, переведены автором. Основой анализа является селективный метод познания, поскольку данная категория рассмотрена со стороны экономической теории и бухгалтерского учёта, а также проанализированы украинско-российские и российско-украинские толковые словари (научная терминология).

Таблица 1

Определение понятий «расходы на природоохранную деятельность», «экологические обязательства»

Источник информации	Определение экономической категории или её характеристика
Т. Дёмина [6, с. 86]	«Природоохранные расходы – выраженная в стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной деятельности»
Л. Гнилицкая [5, с. 13]	«Природоохранные расходы являются отражённой в стоимостном выражении совокупностью всех видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной деятельности»
Н. Шашлова, В. Родин [19, с. 31]	«Под текущими расходами на охрану окружающей среды следует понимать преимущественно эксплуатационные расходы, связанные с деятельностью предприятий по охране окружающей среды ...»
А. Евдокимов [8, с. 180]	«Расходы на экологическое производство продукции рассматриваются как издержки производства и расходы на охрану окружающей среды»
В. Борсук [3, с. 71]	Расходы на охрану и восстановление природной среды рассматривает с учётом «расходов на проектирование природоохранных работ, подготовительных работ, прямых и дополнительных расходов на проведение экологических мероприятий и денежных расходов на природоохранную работу, должны отражать общественно необходимые расходы в сопоставимых ценах на определённый период»
В.Ф. Палий, В.В. Палий [15, с. 339]	Экологические обязательства понимают как «обязательства, возникающие на предприятии по отношению к правительству, местной власти или третьих лиц, за нанесение ущерба окружающей среде или как условные обязательства, связанные с экологической обстановкой»
С. Бычкова, М. Егоров [4, с. 91]	«Экологические обязательства – последствия экологического характера, обусловленного взаимодействием предприятий с природной средой, что может иметь существенное влияние на финансовое состояние»
Л. Максимов [14, с. 88]	Экологические расходы – это «...расходы, возникающие в результате добровольных или обязательных мероприятий с целью предотвращения, устранения, уменьшения нагрузок на окружающую среду, а также вследствие потерь производительности и необратимых потерь энергии, сырья и материалов»
Н. Малюга, И. Замула [11]	Экологические расходы – это «расходы, связанные с осуществлением экологической деятельности»
О. Кондратюк	Считает понятие «совокупные экологические расходы» шире, чем понятие «природоохранные

Продолжение табл. 1

1	2
[13, с. 177]	расходы». «Совокупные экологические расходы – это сумма всех расходов, связанных с экологически неблагоприятной деятельностью предприятия, которыми являются природоохранные расходы, экологические обязательства и другие расходы и потери, возникшие в результате такой деятельности»
В. Папинко [16, с. 294]	Природоохранные расходы понимает «как денежное выражение суммы всех видов материальных, трудовых и других видов ресурсов, которые задействованы в процессе осуществления природоохранной деятельности»
Е. Епифанцева [9, с. 113]	«Природоохранные расходы – расходы, возникающие в связи с эксплуатацией природоохранных объектов и оборудования, связанных с предупреждениями и ликвидацией последствий загрязнения природы вследствие производственной деятельности предприятия». Е. Епифанцева отмечает, что в целом экологические расходы представляют выраженную в стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной деятельности
С. Алимов [2, с. 19; 39]	«Экологические расходы состоят из природоресурсных расходов, экологических платежей за негативное воздействие на окружающую среду и природоохранных расходов предприятия». Экологические расходы – расходы, возникающие в процессе производственной деятельности предприятия вследствие воздействия на окружающую среду»
А. Садеков [18, с. 139]	Экологические затраты А. Садеков рассматривает как основной объект экологического учёта, что представляет собой «выраженную в стоимостной форме совокупность всех видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности в области охраны окружающей среды и рационального природопользования»
Д. Диксон, П. Шерман [7, с. 47]	«Природоохранными затратами являются затраты на предупреждение экологических нарушений с помощью природоохранных мероприятий». Природоохранными мероприятиями считают любые действия, сохраняющие природные системы, природные ресурсы, их количество и качество

Термин «расходы» по своему содержанию является многоаспектной, разнообразной и сложной экономической категорией, поэтому не существует единого мнения относительно его определения.

В результате анализа понятийного аппарата можно отметить, что разнообразие подходов к определению термина «расходы» прямо влияет на раскрытие термина «расходы на природоохранную деятельность».

Согласно табл. 1, учёные применяют различные понятия:

- «расходы на природоохранную деятельность»;
- «расходы на охрану и восстановление окружающей природной среды»;
- «экологические расходы»;
- «расходы на охрану природы».

Например, В. Папинко считает рациональным применение термина «расходы на природоохранную деятельность» [16, с. 294].

С одной стороны, дискуссия отражает актуальность этого проблемного аспекта, а с другой – затрудняет поиск единого мнения относительно формулировки исследуемой категории.

Авторами статьи изучена история возникновения понятий «экология», «окружающая среда», «природоохранная деятельность». Учёные-экономисты в своих работах применяют различную терминологию, что позволило сгруппировать понятия в разрезе двух блоков (табл. 2):

- 1) «расходы на природоохранную деятельность»;
- 2) «экологические расходы».

Системный анализ понятий «расходы на природоохранную деятельность», «экологические расходы» свидетельствует о том, что понятие «экологические расходы» имеет значительно более глубокое содержание.

Кроме того, понятие «расходы на природоохранную деятельность» не представлено в действующих нормативно-правовых актах Донецкой Народной Республики, регламентирующих их учёт.

Согласно табл. 2, большинство авторов первого блока «Расходы на природоохранную деятельность» (25%): Л. Гнилицкая [5, с. 13]; Т. Дёмина [6, с. 86]; М. Иванова [12, с. 16]; В. Папинко [16, с. 86] и учёные-экономисты второго блока «Экологические расходы» (19%): С. Алимов [2, с. 19]; Е. Епифанцева [9, с. 87]; А. Садеков [18, с. 139] отождествляют экономическую исследуемую категорию по содержанию, но под разными названиями. Например, Т. Дёмина оперирует понятием «расходы на охрану природы» [6], а А. Евдокимов [8, с. 180] и В. Борсук [3, с. 71] считают более целесообразным понятие «расходы на охрану и восстановление окружающей природной среды». Проанализировав мнение учёных относительно определения понятий «расходы на природоохранную деятельность», «экологические расходы», авторы статьи пришли к заключению о том, что источником является определение понятия «расходы» большей части учёных-экономистов.

Таблица 2

**Системный анализ понятий «расходы на природоохранную деятельность»,
«экологические расходы»**

Порядок группировки	Определения понятий	Источники информации	Удельный вес, %
БЛОК I «Расходы на природоохранную деятельность»			56
1-й подблок	«РПД – выраженная в стоимостной форме совокупность видов ресурсов, необходимых для осуществления природоохранной деятельности»	Т. Дёмина [6, с. 86]; Л. Гнилицкая [5, с. 13]; М. Иванова [12, с. 721]; В. Папинко [16, с. 86]	25
2-й подблок	«Расходы на охрану и восстановление окружающей природной среды» рассматривают с учётом «расходов на проектирование природоохранных работ, подготовительных работ, прямых и дополнительных расходов на проведение экологических мероприятий и денежных расходов на природоохранную работу, должны отражать общественно необходимые расходы в сопоставимых ценах на определённый период»	В. Борсук [3, с. 71]; А. Евдокимов [8, с. 180]; Н. Шашлова, В. Родин, А. Думнов [19, с. 31]	31
БЛОК II «Экологические расходы»			44
1-й подблок	«Экологические расходы – совокупность ресурсов, выраженная в стоимостной форме и необходимая для рационального природопользования»	С. Алимов [2, с. 19.39]; Е. Епифанцева [9, с. 113]; А. Садеков [18, с. 139]	19
2-й подблок	«Экологические расходы – это внутренние расходы, возникающие в процессе природопользования с целью уменьшения негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду»	Л. Максимов [14, с. 88]	6
3-й подблок	«Экологические расходы – это расходы, связанные с осуществлением экологической деятельности»	Н. Малюга, И. Замула [11, с. 41]	13
4-й подблок	«Совокупные экологические расходы – это сумма всех расходов, связанных с экологически неблагоприятной деятельностью предприятия, которыми являются природоохранные расходы, экологические обязательства, другие расходы и потери, возникшие в результате такой деятельности»	О. Кондратюк [13, с. 177]	6

Отдельной позиции по определению термина «экологические расходы» придерживаются Л. Максимов (второй подблок блока «Экологические расходы», 6%) [14, с. 19], Н. Малюга и И. Замула (третий подблок блока «Экологические расходы», 13%) [11, с. 41], А. Кондратюк (четвёртый подблок блока «Экологические расходы», 6%). Например, А. Кондратюк относит расходы на природоохранную деятельность к экологическим расходам [13].

С целью обоснования экономической сущности понятия «расходы на природоохранную деятельность» проанализированы источники возникновения понятий «экология», «окружающая среда», «природоохранная деятельность».

Впервые упоминание об экологии найдено у немецкого биолога Э. Геккеля в работе «Общая морфология организмов» (1866 г.). Согласно работе Э. Геккеля, такая наука содержит взаимосвязи, которые существуют между организмами и живыми существами, а среда – особенности мест их проживания. В современном понимании определение экологии тесно связано с техническими, экономическими и социальными аспектами жизни населения. Природная среда взаимосвязана со сферой трудовой деятельности человека.

Обосновано, что понятие «экологические расходы» имеет более глубокий смысл и характеризует не только внутреннюю среду предприятия, но и внешнюю.

Основным источником, где рассматривается понятие «природоохранная деятельность», являются труды представителей научной школы под руководством А. Балацкого. В результате этих исследований стали понятными масштабы загрязнения природы и их экономические последствия. Ученики А. Балацкого получили премии в сфере науки и техники. В частности, Л. Мельник раскрыл проблемы «экологических потерь» [21]. Ему было присвоено звание

«Заслуженный деятель науки и техники». Разработанные экономические методы по охране окружающей среды нашли отражение в нормативных актах. В своих трудах учёный-экономист рассматривал природоохранную деятельность на уровне конкретного предприятия.

Книга «Антология экономики чистой среды» содержит научные работы А. Балацкого, которые были опубликованы в течение 30 лет (с 1972 по 2002 год). Значительное внимание в них было уделено анализу природоохранной деятельности предприятия и комплексной системе управления производством, а также её значению в природоохранной деятельности предприятия.

По результатам гносеологического анализа теоретического наследия обоснована правомерность применения таких терминов:

– «природоохранная деятельность» как комплекс мер по предупреждению (предотвращению, снижению) и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности предприятий;

– «расходы на природоохранную деятельность» как направление средств на осуществление соответствующих мероприятий.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Неопределённость в трактовках объектов природоохранной деятельности приводит к различной интерпретации исследуемого понятия. В результате системного анализа понятий «расходы на природоохранную деятельность», «экологические расходы», в основу которых положен селективный метод познания, аргументирована правомерность применения понятий:

«Природоохранная деятельность» как комплекс мероприятий по предупреждению (предотвращению, снижению) и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности предприятий;

«Расходы на природоохранную деятельность» как расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности предприятий.

Таким образом, получило дальнейшее развитие, теоретическое обоснование экономической сущности расходов на природоохранную деятельность предприятий, в которой, в отличие от традиционного её рассмотрения, обоснована возможность правомерного применения такого термина, как расходы, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий загрязнения окружающей среды в процессе хозяйственной деятельности предприятий.

В определении себестоимости продукции и ценообразовании определяющее значение имеет научно обоснованный подход к классификации расходов на природоохранную деятельность, необходимый для совершенствования системы управления предприятием, что является направлением дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Ардастьева Т.И. Значение концепции устойчивого развития для предприятий Донецкой Народной Республики / Т.И. Ардастьева, В.Н. Ардастьев // «Менеджер» научный журнал ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». – 2019. – № 3 (89). – 250 с. – С. 52-59.

2. Алимов С.А. Управленческий учёт и анализ экологических затрат промышленных предприятий: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.12 / Алимов Сергей Александрович. – Орёл, 2006. – 165 с.

3. Борсук В.І. До проблеми аналізу ефективності затрат на природоохоронні заходи / В.І. Борсук // Економічний аналіз. – 2007. – Вип. 1 (17). – С. 70-73.

4. Бычкова Е.В. Интегрированная оценка эффективности экологической деятельности угледобывающего предприятия в процессе принятия управленческого решения / Е.В. Бычкова // Повышение конкурентоспособности отраслей экономики как направление выхода из экономического кризиса: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 11-12 мая 2016 г.). – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2016. – С. 90-97.

5. Гнилицкая Л.В. Направление совершенствования учёта и аудита затрат природоохранной деятельности / Л.В. Гнилицкая // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2002. – № 7. – С. 13-17.

6. Дёмина Т.А. Учёт и анализ затрат предприятий на природоохранную деятельность / Т.А. Дёмина. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 112 с.

7. Диксон Д. Экономический анализ воздействий на окружающую среду / Д. Диксон, Л. Скура, П. Шерман; пер. с англ. под ред. С.Н. Бобылёва, Т.Г. Леоновой, М.И. Сметаниной. – М.: Вита-Пресс, 2000. – 270 с.

8. Евдокимов А.В. Система эколого-экономических показателей как основа обеспечения экологической безопасности / А.В. Евдокимов // Экологическая экономика и управление: труды участников образовательной программы эколог. менедж. для работников мест. админ. Украины / ред. Л.Г. Мельник [и др.]. – Сумы, 1997. – С. 180.
9. Епифанцева Е.И. Экологические расходы промышленного предприятия и экологический аудит / Е.И. Епифанцева // Совершенствование управления экономикой: сб. материалов. – Тольятти, 2000. – Ч. 1. – С. 109-113.
10. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки: [монографія] / І.В. Замула; Житомир. держ. техн. ун-т. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.
11. Малюга Н.М. Екологічні витрати: класифікація та бухгалтерське відображення / Н.М. Малюга, І.В.Замула // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 5. – С. 35-41.
12. Иванова М.Д. Классификация природоохранных затрат в системе бухгалтерского учёта / М.Д. Иванова // Международный бухгалтерский учёт. – 2017. – Т. 20, вып. 12. – С. 721-732.
13. Кондратюк О.М. Екологічні витрати: економічна сутність, питання обліку і аналізу / О.М. Кондратюк // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К., 2006. – Вип. 17. – С. 171-178.
14. Максимів Л.І. Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Л.І. Максимів, І.В. Юсько // Національний лісотехнічний університет України: науковий вісник НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 87-95.
15. Палий В.Ф. Финансовый учёт: учебное пособие: в 2 ч. / В.Ф. Палий, В.В. Палий. – М.: [Б. и.], 1998. – Ч. 2. – 347 с.
16. Папінко В.З. Природоохоронні витрати в системі бухгалтерського обліку / В.З. Папінко // Наука і молодь: матеріали міжнар. наук. конф. студентів та молодих учених «Політ-2002», 10-11 квітня 2002 р., Київ, Україна / Національний авіаційний ун-т. – К., 2002. – Вип. 5. – С. 294.
17. Rassylova N.V. Ecological audit in the conditions of postindustrial society / N.V. Rassylova., T.I. Kornieieva // Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2010: materialy VI Miedzynarodowej naukowipraktycznej konferencji (17-15 czerwca 2010 г.). – 2010. – Vol. 9: Ekonomiczne nauki. – Przemys'1. – S. 84-86.
18. Садеков А.А. Механизмы эколого-экономического управления предприятием: [монография] / А.А. Садеков. – Х.: ИНЖЭК, 2004. – 224 с.
19. Шашлова Н.В. Методологические проблемы статистического наблюдения за расходами на охрану окружающей природной среды в рамках комплексного экологического и экономического учёта / Н.В. Шашлова, В.А. Родин, А.Д. Думнов // Вопросы статистики. – 2002. – № 8. – С. 30-36.
20. Шевчук В.О. Абсолютні блага і природні екстерналії: проблеми обліку, контролю та аналізу / В.О. Шевчук // Щоквартальний збірник «Науковий вісник НАСОА». – 2013. – № 4(39). – С. 103-115.
21. Мельник Л.Г. Методи оцінки екологічних витрат: [монографія] / Л.Г. Мельник, О.І. Карінцева. – Суми: Університетська книга, 2004. – 288 с.

УДК 332.12

DOI

ТРЕНДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ И ИНСТРУМЕНТОВ

БОЛЬШАКОВ С.Н.,
д-р экон. наук, профессор,
Ленинградский государственный университет
имени А.С. Пушкина,
Санкт-Петербург, Российская Федерация;
ГРИГОРЬЕВ А.Н.,
канд. с.-х. наук, доцент
филиал РАНХиГС в г. Великий Новгород,
Великий Новгород, Российская Федерация